

News technologies optimising the maintenance of traffic signs

Nuevas tecnologías orientadas a un mantenimiento óptimo de la señalización vertical

A. Mansilla Gallo – J. F. Papí Ferrando – J. A. Real Cortés –
J. A. Gutiérrez Méndez – D. Ortiz de Lejarazu Machín

Published February 2010
© Etrasa, 2010

Abstract. SIGES is an automated inspection system which measures the visibility and legibility of traffic signs, therefore contributing to the enforcement of the recently-published European Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management.

A multidisciplinary team of engineers, physicists, psychologists and statisticians has developed an innovative system which 1) secures traffic signs provide the minimum performance levels required, 2) optimises their management and 3) decreases their maintenance costs.

Integrating advanced lighting and artificial vision techniques in an instrumented vehicle, SIGES assesses the actual performance and usefulness of installed traffic signs - as the system perceives signs in the visual range as the human eye.

Alberto Mansilla Gallo
José Francisco Papí Ferrando
Jesús Ángel Real Cortés
José Antonio Gutiérrez Méndez
Diego Ortiz de Lejarazu Machín

{Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía}.

Keywords. Road Safety, Traffic signs, Inspection, Maintenance, Retroreflection.

Resumen. SIGES es una herramienta de auscultación automática de la señalización vertical que mide y evalúa sus prestaciones de visibilidad y legibilidad, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la nueva Directiva Europea 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.

La herramienta, desarrollada por un equipo multidisciplinar de ingenieros, físicos, psicólogos y estadísticos, se pone a disposición de los titulares de las vías para 1) asegurar que la señalización vertical instalada cumpla las prestaciones mínimas requeridas, 2) optimizar su gestión y 3) disminuir su coste de mantenimiento.

Gracias a las técnicas de iluminación y de visión artificial incorporadas al sistema, SIGES evalúa el verdadero comportamiento en uso de la señalización vertical instalada, tal y como la percibe el ojo humano en el rango visible.

Palabras Clave. Seguridad Vial, señalización vertical, auscultación, mantenimiento, retrorreflexión.

El presente artículo presenta las principales características de una herramienta de auscultación automática para la optimización del mantenimiento y la gestión de la señalización vertical que mide y evalúa “in situ” sus prestaciones de visibilidad y legibilidad nocturna, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la nueva Directiva Europea 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.

La herramienta, desarrollada por un equipo multidisciplinar de ingenieros, físicos, psicólogos y estadísticos, se pone a disposición de los titulares de las vías para 1) asegurar que la señalización vertical instalada cumpla las prestaciones mínimas requeridas, 2) optimizar su gestión y 3) disminuir su coste de mantenimiento.

El diseño, fabricación e instalación de la señalización vertical está claramente definida en una serie de normas y recomendaciones, si bien se carece de una herramienta para un mantenimiento eficaz a lo largo de la vida útil de las mismas.

Gracias al desarrollo de un sistema avanzado de iluminación, en conjunción con sistemas de visión de muy alta resolución y sensibilidad, se ha construido un sistema totalmente automático de detección, posicionado y medición de las prestaciones de la señalización vertical.

La actualización reciente (2003-2008) por parte de la comunidad científica (comité CIE) de unos criterios mínimos de visibilidad y legibilidad a exigir a las señales y carteles retrorreflectantes instalados en las carreteras y vías urbanas, ha permitido el desarrollo

de un nuevo sistema con el rigor científico que se requiere.

Este sistema, denominado SIGES, tiene como principales características:

- Detecta de forma totalmente automática la posición (longitud y latitud y el punto kilométrico), el tipo de señal y sus propiedades de retrorreflexión en condiciones nocturnas.
- El equipo circula a la velocidad del tráfico ($110\pm 10\text{km/h}$ como máximo) sin provocar perturbaciones a otros conductores. La evaluación de las señales es independiente de la presencia o no de otros vehículos.
- Es válido para vías urbanas y carreteras (autopistas, autovías y carreteras convencionales) y para cualquier tipo de señal y cartel.
- Permite realizar un inventario de la señalización vertical instalada y determinar si cumple con las especificaciones de visibilidad y legibilidad adecuadas, tanto en entornos iluminados como no iluminados.
- Permite comprobar otros parámetros de la señalización vertical: distancia al borde de la calzada, tamaño de las señales y carteles, alturas, etc.
- Permite realizar de forma óptima el mantenimiento de la señalización vertical: su localización, evolución temporal de sus parámetros de comportamiento, programación anticipada de las actuaciones, etc. Estas actuaciones podrán estar basadas en si el usuario “ve y entiende” la señal o cartel y no sólo en la fecha de fabricación/instalación o recomendación de sustitución por parte del fabricante, realizando mantenimiento predictivo.

En resumen, SIGES evalúa el verdadero “comportamiento en uso” de la señalización vertical instalada, tal y como la percibe el ojo humano en el rango visible.

Introducción

Tras el impulso recibido por la publicación de la Directiva 2008/96/CE de 18 de noviembre de 2008 sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, las inspecciones de las carreteras en explotación constituyen actuaciones preventivas de seguridad vial que va a tomar un protagonismo creciente.

Estas inspecciones pueden centrarse en un análisis integral de la vía o bien en elementos específicos de la misma (intersecciones, tramos de concentración de accidentes, márgenes, sistemas de contención, señalización horizontal, señalización vertical, firmes, etc.).

El novedoso sistema que se presenta en esta comunicación se enfoca específicamente en optimizar el mantenimiento de la señalización vertical en uso.

La evaluación de la señalización vertical

El propósito de la señalización vertical es promover la seguridad vial y eficiencia en la movilidad para todos los usuarios en cualquier vía pública, tanto en condiciones nocturnas como diurnas. Una vez instalada en la vía, la señalización vertical debe ofrecer unas adecuadas prestaciones al usuario.

Las señales, como otros dispositivos de control del tráfico, deben cumplir cuatro requerimientos fundamentales:

- Visibilidad
- Legibilidad
- Comprensibilidad
- Credibilidad

Los dos primeros requisitos, visibilidad y legibilidad, son afectados por muchos parámetros: condiciones nocturnas o diurnas, posicionado espacial, suciedad, capacidades visuales del conductor, entornos iluminados o no, tipo de material de construcción de la señal,

etc. Los otros dos requerimientos, comprensibilidad y credibilidad, dependen del propio diseño de la señal.

Las condiciones nocturnas son las más exigentes para poder cumplir con los criterios de visibilidad y legibilidad necesarios, por lo que las señales se construyen con unas láminas retrorreflectantes, o bien, se iluminan internamente.

La retrorreflexión es el fenómeno físico por el cual los rayos reflejados se mantienen en la misma dirección, pero en sentido opuesto, que los rayos incidentes. De esta forma, las señales retrorreflectantes se deben diseñar para condiciones nocturnas con un tamaño de letra para asegurar una visibilidad y legibilidad adecuada por parte del usuario para una velocidad de circulación máxima dada.

La luminancia (proporcional a la cantidad de luz que llega al ojo) de las señales retrorreflectantes es el parámetro más importante para la evaluación nocturna de las mismas. La luminancia es función de la geometría y distancias entre el usuario y la señal, de las propiedades de retrorreflexión de las láminas y de la fuente de luz.

Podemos decir, que un objetivo esencial de las señales y carteles de circulación retrorreflectantes es lograr una luminancia suficiente por la noche para asegurar una visibilidad y legibilidad adecuadas, por parte del usuario, con la iluminación delantera de los vehículos y en los escenarios de conducción requeridos (con iluminación externa o no, deslumbramiento por parte de otros vehículos, etc.)

El sistema que presenta esta comunicación realiza la evaluación de la visibilidad y legibilidad de las señales y carteles, de forma automática, teniendo en cuenta el tipo de vía, el tipo de señal y/o cartel, el tipo de usuario y los escenarios de conducción encontrados.

La señalización vertical y la seguridad vial

Según datos de la Dirección General de Tráfico para el año 2007, la noche (entre las 20:00 y las 8:00) es el

periodo del día con más baja intensidad de tráfico. Sin embargo, es también el más peligroso, computando el 41% de las víctimas mortales de la carretera.

Del mismo modo, el índice de gravedad de los accidentes (muertos por cada 100 accidentes) varía bastante entre la noche y el día. Para el año 2007, mientras que por la noche se computan 7,37 muertos por cada 100 accidentes, por el día esta cifra desciende a 5,57.

El mantenimiento de la señalización vertical

Los métodos de mantenimiento de la señalización vertical instalada que se han usado tradicionalmente han incluido:

- Sistemas basados en las apreciaciones subjetivas de un experto que lleva a cabo una inspección visual, normalmente nocturna, de las señales.
- Sistemas basados en la utilización de un retrorreflectómetro y la toma de medidas sobre la propia señal.
- Sistemas de reposición de las señales basados en un periodo de caducidad predeterminado, con independencia del comportamiento en uso de las señales.

La utilización de las nuevas tecnologías ha permitido evolucionar estos sistemas hacia nuevo sistema de mantenimiento basado en técnicas de visión artificial que lleva a cabo una evaluación automática de la señalización vertical instalada.

Denominaremos a este sistema SIGES (Sistema de Inspección y Gestión Global de la Señalización Vertical). Este sistema “ve” como un usuario real (rango visible), evalúa automáticamente la visibilidad y legibilidad, de forma que el mantenimiento se reduce a las señales con un rendimiento no adecuado, indicando la posición exacta de las mismas, tanto en latitud y longitud como relativa al punto kilométrico.

Descripción del sistema SIGES

SIGES evalúa la señalización vertical instalada de forma:

- **Automática:** Detecta de forma totalmente automática la posición (longitud y latitud y el punto kilométrico), tipo de señal y propiedades de retrorreflexión en nocturno.
- **Sistemática:** Un procedimiento controlado asegura la repetibilidad del proceso de evaluación.
- **Robusta:** Independiente tanto de perturbaciones externas producidas por iluminaciones no controladas como de las manipulaciones subjetivas del operario –no es manual–. La evaluación de las señales también es independiente de la presencia o no de otros vehículos.
- **Segura:** La evaluación se realiza en horario nocturno, circulando a una velocidad máxima de 110 ± 10 km/h. El sistema cuenta con iluminación propia sin provocar incidencias en las medidas, ni deslumbramiento al resto de los usuarios.
- **Eficiente:** Optimiza las tareas de mantenimiento, de forma que éstas se realizan bajo criterios técnicos basados en su comportamiento en servicio.
- **Documentada:** El sistema registra la señalización vertical con cámaras digitales de muy alta resolución y la georeferencia. También permite comprobar otros parámetros de la señalización vertical como la distancia al borde de la calzada, el tamaño y las alturas de las señales y carteles.
- **Basada en el estado “real” de la señalización:** Permite basar las actuaciones en cómo el usuario “ve y entiende” la señal o cartel y no sólo en la fecha de fabricación/instalación o recomendación de sustitución por parte del fabricante.

El gráfico que aparece en la siguiente página (fig. 1) presenta las diferentes partes del sistema.

Figura 1: Sistema de inspección y gestión global de la señalización vertical (SIGES): partes del sistema.

Dentro del sistema, el control de la iluminación es fundamental para conseguir una medida fiable y robusta. Así, la técnica de iluminación empleada en SIGES permite conocer en cada momento la luz aportada, aislando la medida de perturbaciones externas. Gracias a ello se consigue cancelar los efectos producidos por otras fuentes de iluminación exterior.

Figura 2: SIGES: Sistema de iluminación.

Las cámaras del sistema presentan diversas calibraciones para su correcto funcionamiento:

- Calibración geométrica (a partir de una secuencia de imágenes se conoce la distancia a las señales), y
- Calibración fotométrica (la cámara mide la intensidad luminosa como el ojo humano).

Así, y gracias a las técnicas de visión artificial descritas, SIGES evalúa el verdadero comportamiento en uso de la señalización vertical instalada, tal y como la percibe el ojo humano en el rango visible.

Es importante recalcar que el sistema mide la retroreflexión de forma directa, y no a través de medidas indirectas en el rango infrarrojo. La medida de la luminancia, y por tanto el cálculo de los valores de retroreflexión, como una relación directamente proporcional al nivel de gris no sería rigurosa en absoluta en términos científicos, ya que:

- El comportamiento en infrarrojo de las láminas de distintos fabricantes puede ser totalmente diferente, pues las normas UNE-EN-12899:2001, UNE-35330:2005 y UNE-135334:2003 no imponen ninguna restricción sobre la respuesta de la láminas en el infrarrojo. En suma, no se puede asumir una transformación a luminancia a partir del infrarrojo (medida indirecta) sin tener en cuenta el proceso completo de fabricación de la lámina y la tecnología de todos sus componentes.
- Adicionalmente, el envejecimiento del material retrorreflectante altera los colores y también la respuesta en el infrarrojo.
- El estándar internacional ISO-23539 CIE S 010/E establece los requisitos físicos para la medida de la luminancia e iluminancia, que son las dos magnitudes necesarias para calcular la retroreflexión. Este estándar cita textualmente a las publicaciones CIE 69-1987 y el CIE 63-1984 en las que se describe los métodos para caracterizar estas magnitudes. Entre otros cabe destacar que el detector (cámaras, sensores de luz, etc.) deben cumplir con la curva fotópica o escotópica (dependiendo de los rangos de luz) del ojo humano denominadas $V(\lambda)$ y $V'(\lambda)$, en las que se excluye el infrarrojo.

Indicadores de estado de la señalización vertical y procesamiento de la información

- El sistema de análisis, tratamiento y procesado de imágenes permite determinar automáticamente el estado de visibilidad y legibilidad nocturna de las señales y carteles de tráfico.
- El sistema permite elaborar automáticamente la curva de distribución de luminancias de señales y carteles (incluso pórticos y banderolas) a distintas distancias para todo tipo de carretera
- Se evalúa automáticamente la medida del contraste entre los pictogramas y leyendas y el fondo.
- El sistema es capaz de detectar con nitidez y precisión las señales y carteles a distancias superiores a 100 metros y calcula automáticamente el tiempo de permanencia en la visual.
- La precisión de la localización de la señal es mejor de 5 metros en (x, y).
- Evalúa otros parámetros como el tamaño de la señal, su altura y su distancia al borde de calzada.
- En caso de señales con un rendimiento inadecuado se evalúa la posible causa y actuación recomendada.

Una vez se obtienen las medidas, el sistema permite aplicar unos criterios de evaluación (visibilidad y legibilidad) según el tipo de señal y/o cartel, ampliando o reduciendo los segmentos de población que puedan percibir la información mostrada por la señal (personas jóvenes vs. personas mayores de 55 años).

Figura 3: Sistema SIGES: criterios de legibilidad.

Visor del sistema

El sistema presenta los resultados obtenidos a través de un visor fácilmente manipulable por el usuario y que permite 1) exportar datos, 2) revisar las señales

una a una, disfrutando de diversas tomas fotográficas de las mismas, y 3) cambiar los criterios de evaluación.

Figura 4: Sistema SIGES: visor.

Figura 5: Sistema SIGES: posicionado de las señales en sistema GIS.

Figura 6: Sistema SIGES: posicionado de las señales en sistema GIS.

Figura 7: Sistema SIGES: medida de las dimensiones y distancias de la señal respecto de la calzada.

Principales ventajas de SIGES

En resumen, el sistema presenta unas ventajas indudables frente a los métodos tradicionales de gestión y mantenimiento de la señalización vertical:

- En términos de coste, pues el sistema evita los costosos y lentos métodos tradicionales de inspección, ya que recomienda las actuaciones sobre las señales sólo cuando éstas han dejado de cumplir su función - y no conforme a criterios temporales que son sólo aproximaciones poco precisas a la realidad.
- En términos de seguridad vial, pues frente a la tradicional clasificación de las señales en niveles o clases (basados en medidas en laboratorio de los coeficientes de retrorreflexión de las láminas instaladas en las señales), SIGES evalúa el verdadero comportamiento en uso de la señal, mostrando si la misma supera los niveles mínimos de visibilidad y legibilidad que determine el gestor de la vía de acuerdo a la nueva Directiva Europea sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.
- En términos de gestión, SIGES genera un inventariado de la señalización vertical completo, georeferenciado y adaptable a las necesidades del usuario.

Conclusiones

La herramienta descrita permite una adecuada selección y priorización de las actuaciones a realizar sobre la señalización vertical instalada, optimizando la inversión necesaria para su mantenimiento, una indudable ventaja que cobra más actualidad si cabe en el presente contexto de escasez presupuestaria. Además, el sistema garantiza que un método correcto de medida de los parámetros que evalúan el estado de las señales y carteles, al medir siempre en el rango visible como lo haría el ojo de un usuario de la vía.

En suma, podemos llegar a afirmar SIGES “saca” a la señalización vertical instalada de los laboratorios y de los manuales para evaluar su verdadera contribución a una conducción más segura por parte de los usuarios.

A lo largo de los últimos meses se han realizado diversas pruebas piloto del sistema en 650 Km de carreteras, tanto en autopistas, en autovías y en carreteras convencionales. Sus objetivos han sido tanto contrastar la consistencia y respetabilidad de las medidas, como poner a prueba las distintas ventajas del sistema.

Referencias

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.

Artículo 701 del BOE - ORDEN de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

Methods for Maintaining Traffic Sign Retroreflectivity. Publication No. FHWA-HRT-08-026.

UMTRI-2003-37A Market-Weighted Description of Low-Beam Headlighting Patterns in Europe: 2003.

Documento CIE 54.2-2001 ISBN 978 3 900734 99 2. Retrorreflexión. Definición y medida.

Reglamento General de Circulación aprobado en el R.D. 1428/2003 en sus artículos 71, 98, 101 y 102.

European Standard DRATF prEN 12899-6 Fixed vertical road traffic signs – Part 6: Visual performance of retroreflective sheeting materials. Diciembre de 2008.

CARLSON, Paul J. and HAWKINS, H. Gene, Jr. Minimum Retroreflectivity Levels for Overhead Guide Signs and Street-Name Signs. Publication n°. FHWA-RD-03-082.

CARLSON, Paul J. and HAWKINS, H. Gene, Jr. Updated Minimum Retroreflectivity Levels for Traffic Signs. Publication n°. FHWA-RD-03-081.

Guía para conseguir una correcta señalización vertical. Fundación 3M y AFASEMETRA. Octubre de 2009.